

EXERCITO, ERGO SUM

Inter-/transdisciplinaritatea prin prisma proiectului *Încălzirea globală și impactul acesteia asupra omenirii*

CZU 37.091:504 |

Elena DARABAN, gr. did. unu, Liceul Teoretic *Mihai Eminescu* din Chișinău
Lilia BÎTCA, gr. did. unu, Liceul Teoretic *Mihai Eminescu* din Chișinău
Violeta DRUȚĂ, gr. did. sup., Liceul Teoretic *Mihai Eminescu* din Chișinău

Rezumat: *Una dintre problemele majore cu care se confruntă societatea este încălzirea globală și efectele acesteia asupra omenirii. Pentru identificarea cauzelor ce duc la încălzirea globală și conștientizarea efectelor acesteia asupra mediului înconjurător și, ulterior, asupra stării de sănătate a omului, ne-am propus cercetarea fenomenului timp de doi ani. În prima parte a proiectului, au fost studiate sursele de poluare a diferitelor zone atât din Republica Moldova, cât și din România, impactul poluării asupra organismelor vii și soluțiile de îmbunătățire a stării componentelor mediului înconjurător. În partea a doua, s-a abordat calitatea alimentelor pe care le consumăm prin prisma subiectului „Sunt ceea ce mănânc”.*

Cuvinte-cheie: *sănătate, încălzire globală, protecție a mediului, transdisciplinaritate.*

Abstract: *One of the big problems facing society is global warming and its effects on mankind. In order to identify the causes leading to global warming and to promote awareness of its effects on the environment and subsequently on human health, we proposed to study and research it for a period of two years. In the first part of this project, we studied the sources of pollution in different areas, both in the Republic of Moldova and Romania, the impact of pollution on living organisms, and the possible solutions that would help improve the state of environmental components. In the second part we researched the quality of the food we eat through the concept ‘I Am What I Eat’.*

Keywords: *health, global warming, environmental protection, transdisciplinarity.*

Transdisciplinaritatea definește o nouă abordare a învățării. Importanța și actualitatea sa constă în educarea copilului să se descurce în diverse situații reale, punându-l față-în-față cu probleme concrete, ce necesită soluții practice [2]. Transdisciplinaritatea lărgeste spațiul pluridisciplinarității (multidisciplinarității), care presupune că o temă aparținând unui anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmă menținându-și nealterată structura și rămânând independente unele în raport cu celelalte [3].

Abordarea transdisciplinarității prin prisma proiectului lărgeste orizonturile de cunoaștere și de aplicare a cunoștințelor acumulate în soluționarea unor probleme globale, permite cercetarea lor mai profundă. Studiarea mai amplă a unor procese biologice, a compoziției chimice a substanțelor poluante, a substanțelor ce se conțin în alimente etc. a fost posibilă prin aplicarea cunoștințelor căpătate la orele de chimie, iar prin cunoașterea limbii engleze elevii au putut cerceta diverse surse, inclusiv în limba engleză. Achizițiile dobândite în cadrul orelor de biologie, chimie și limba engleză s-au completat reciproc, făcând dovada unei performanțe așteptate din partea profesorilor, dar și a elevilor.

Ideea învățării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, în lucrarea *The Project Method* (1918). *Proiectul* este o metodă interactivă de predare-învățare-evaluare, care presupune o (micro)cercetare sau investigarea

sistematică a unui subiect, cu interes pentru elevi. Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învățării prin acțiune practică, cu finalitate reală ("learning by doing"), ceea ce îi conferă și motivația necesară. Opusă instrucției verbaliste, învățarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a procesului de învățământ, prin care pot fi satisfăcute cerințele unei educații pragmatice, în spiritul acțiunii și independenței în gândire [4].

Prin implicarea în proiectul de parteneriat transfrontalier *Educație online fără hotare*, între Liceul Teoretic *Mihai Eminescu* din Chișinău și Colegiul Tehnic *Lațcu Vodă* Siret, Suceava, elevii și-au dezvoltat competențele de cunoaștere la disciplinele implicate, abilitățile de comunicare și de lucru în echipă. În decursul unui an de studii, s-au efectuat mai multe întâlniri cu partenerii, în care elevii și profesorii au împărtășit experiența și rezultatele obținute în urma cercetărilor comune efectuate [5].

Tabelul 1. *Activități în cadrul proiectului*

Acțiuni/activități desfășurate
1. Salutul virtual. Prezentarea echipelor din cele 2 instituții
2. Cum a început procesul de încălzire globală.
3. Activități de cercetare – <i>Poluarea aerului</i> : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Efectuarea vizitei la stația de testare auto de pe strada Burebista, 90/2, mun. Chișinău; <input type="checkbox"/> Elaborarea unui raport în urma colectării datelor statistice privind poluanții din aer; <input type="checkbox"/> Prezentarea datelor statistice colectate cu ajutorul senzorilor cu referire la concentrația poluanților din aer în diferite regiuni ale localității Siret, Suceava, România.
4. Activități de cercetare – <i>Efectul poluării asupra florei și faunei din Republica Moldova</i> : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Descrierea speciilor de plante și animale dispărute sau pe cale de dispariție pe teritoriul Republicii Moldova; <input type="checkbox"/> Vizită efectuată la Grădina Botanică din mun. Chișinău. Studiarea rolului acesteia în cercetarea florei din Republica Moldova și în conservarea biodiversității vegetale.
5. Activități de cercetare – <i>Poluarea apei</i> : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Identificarea surselor de poluare a râului Siret, România, efectuarea activităților practice privind calitatea apei; <input type="checkbox"/> Efectuarea unei vizite de studiu la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, în cadrul căreia au fost determinați unii parametri de calitate a probelor de apă: indicele de hidrogen (pH), reziduu filtrabil uscat, duritatea totală și temporară a apei, conținutul de cloruri, nitriți și nitrați. <input type="checkbox"/> Identificarea surselor de poluare a râului Bâc .
6. Acțiuni de salubritate, de protecție a mediului înconjurător
7. Activitate extradidactică. La data de 20 aprilie 2023, a fost organizată o masă rotundă. Elevii clasei a XI-a implicați în proiect au adus la cunoștința elevilor din clasele a VIII-a, prin activități interactive, ce reprezintă procesul de încălzire globală.
8. Activitate extradidactică – <i>Judecată ecologică</i> . În cadrul activității, au fost analizate acțiunile dăunătoare ale omului asupra mediului înconjurător. Elevii s-au prezentat la judecată drept avocați ai componentelor mediului ambiant (apă, sol, plante, aer etc.), venind cu argumente despre necesitatea protecției mediului înconjurător.
9. Summit școlar moldo-american – <i>Conectați prin știință</i> , în cadrul căruia elevii și-au prezentat produsul elaborat.
10. Produsul final. La această întâlnire, elevii și profesorii au venit cu ultimele detalii ale cercetărilor făcute la tema <i>Poluarea apei și a aerului și efectele poluării asupra mediului înconjurător</i> . Elevii din R. Moldova au prezentat un filmuleț, în care au explicat ce acțiuni vor întreprinde pentru a transforma Chișinăul într-un oraș mai curat, importanța dezvoltării comportamentului ecologic în societate și obiectivele pentru noul an de studii. Elevii din România au relatat despre succesul cercetărilor efectuate în cadrul proiectului, participând la Sesiunea de Comunicări științifice, etapa județeană, obținând Premiul III și calificare pentru etapa națională.
11. Concluzii. Profesorii și elevii au relatat despre experiența obținută în urma acestui proiect.

În concluzie:

- În calitate de profesoară de limba engleză, m-am întrebat mereu cum ar fi să îmbin transdisciplinar obiectele reale cu cele umaniste. Am ales acest proiect transfrontalier *Educație online fără hotare*, deoarece știu foarte bine că aici putem lucra cu elemente din chimie și biologie, dar și din alte discipline. A fost un an plin de emoții, de acțiuni de grup fără precedent. Experimentele și vizitele în teritoriu au demonstrat că disciplinele reale pot conlucra cu cele umaniste, completându-se reciproc (Elena Daraban).
- Pentru mine, participarea în proiect a fost o provocare și o experiență de neuitat, care mi-a oferit posibilități pentru o nouă educație, mi-a deschis spațiu pentru noi idei, colaborări, prietenii și schimb de bune practici. În rezultatul activităților efectuate, elevii și-au îmbunătățit competențele de comunicare, de socializare, de lucru în echipă, de planificare și de realizare a măsurilor proiectate. Elevii au identificat factorii care determină încălzirea globală și au propus/desfășurat acțiuni concrete ce conduc la diminuarea impactului acestor factori asupra mediului și asupra propriei sănătăți. Activitățile realizate în cadrul proiectului au crescut motivația elevilor pentru studierea mai aprofundată a disciplinei *Chimia*. Drept rezultat, performanța academică s-a îmbunătățit simțitor (Violeta Druță).
- Poluarea mediului înconjurător este o problemă actuală, ce nu are granițe! Fiind profesor de biologie, am acceptat cu mare drag participarea în proiect, în cadrul căruia am reușit să stabi-

lim colaborări fructuoase cu diferite instituții, profesori și elevi dornici de a schimba starea mediului înconjurător, cu scopul de a avea un viitor mai bun. Pe parcursul anului, elevii s-au informat referitor la principalele probleme ecologice cu care se confruntă Republica Moldova și România, la efectele poluării asupra biodiversității organismelor. Dar cel mai important, ei au conștientizat importanța protecției mediului înconjurător. În urma multiplelor activități desfășurate, elevii au devenit mai motivați și gata de a întreprinde diverse acțiuni menite să îmbunătățească starea mediului ambiant. *Uniți, împreună, vom reuși să ocrotim și să salvăm de moarte divinus templu – Natura!* (Lilia Bîta).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. <https://anidescoala.ro/divertiment/citate-celebre/citate-despre-ecologie-si-importanta-protectiei-mediului/>.
2. Transdisciplinaritatea – o abordare nouă a învățării. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/314-317_15.pdf.
3. <https://tribunainvatamantului.ro/interdisciplinaritate-transdisciplinaritate-si-pluridisciplinaritate-in-cadrul-orelor-de-literatura/>.
4. http://www.ecoleinclusiveurope.eu/pdf-roumanie-bp/2_e_98_ro_metoda-proiectului--metoda-activa-de-invatare.pdf
5. Regulament de desfășurare a proiectului de parteneriate transfrontaliere
6. <https://chisinauedu.md/educatie-online-fara-hotare-2023-2024/>.